

MANAJEMEN BASISDATA DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI SPATIAL PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMBANGUNAN SULAWESI GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (GIS)

www.sulawesigis.org

Edy Irwansyah, edirwan@clgi.or.id
Eko Susi Rosdianasari, ekosusi@clgi.or.id
Bagus Dewantara, bagus@clgi.or.id

Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD)
Jalan Sumatera No 4 Menteng Jakarta 10350, Telp : 021.3902422, Fax : 021. 31936145
Website : www.clgi.or.id

ABSTRAK

Geographical Information System (GIS) berbasis web (webGIS) dipilih sebagai tools dalam pengelolaan basisdata dan penyebaran informasi mengenai Sulawesi oleh Canadian International Development Agency (CIDA). CIDA dalam strategi pembangunannya tahun 2004 – 2009 memfokuskan lokasi program pada Pulau Sulawesi. Untuk itu dibutuhkan sebuah sistem basisdata yang dapat mengintegrasikan beragam data, memvisualisasikan data dalam bentuk spasial, dan memungkinkan analisa data, serta dapat diakses dari berbagai lokasi di belahan bumi. Sistem basisdata dibangun dengan prinsip Relational Database Management System (RDMS) baik data spasial dan attribute dalam suatu aplikasi basisdata oracle 9i dan kombinasi aplikasi webserver dan mapserver dari geomedia webmap generasi terbaru. Aplikasi memuat variasi tema spasial yang luas terdiri dari tema lingkungan, keuangan pemerintah daerah, kemiskinan, donor, tujuan pembangunan milenium (Millenium Development Goal - MDG), Indeks pembangunan manusia (HDI) dan tataruang dengan tingkatan administrasi desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi. Dengan pembangunan aplikasi ini diharapkan ada proses pembelajaran dari sisi teknis bagi institusi lokal dan menjadi spatial portal bagi pemerintah daerah untuk mengelola basisdata dan penyebaran informasi.

Kata kunci : Basisdata, penyebaran informasi, geographic information system (GIS)

1. PENDAHULUAN

Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographical Information System (GIS) – dalam makalah ini selanjutnya disebut sebagai GIS, adalah suatu sistem yang dikembangkan untuk mengelola, menganalisis dan menampilkan informasi geografis (ESRI, 2004).

GIS menawarkan suatu sistem yang mengintegrasikan data yang bersifat keruangan (spatial) dengan data tekstual yang merupakan diskripsi menyeluruh tentang obyek dan kaitannya dengan obyek lain di ruang muka bumi. Dengan sistem ini data dapat dikelola dan dimanipulasi untuk keperluan analisis secara menyeluruh dan sekaligus menampilkan hasilnya

dalam berbagai format baik dalam bentuk peta maupun berupa tabel atau laporan (Asmarul A, 2000).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, GIS pun berkembang mengikuti kebutuhan penggunanya, terutama untuk penyebaran informasi spasial melalui media Internet, kemudian hadir GIS berbasis web atau kemudian disebut dengan WebGIS.

WebGIS berfungsi sebagai platform untuk mempermudah pengguna menyebarkan informasi spasial, diharapkan dengan adanya WebGIS ini pertukaran informasi akan menjadi lebih mudah dan efisien. Keuntungan lain yang dapat diperoleh dari teknologi web adalah

kemudahan dalam melakukan pemutahiran data dan menampilkannya dalam waktu yang bersamaan.

Canadian International Development Agency (CIDA) di Indonesia (2004 – 2009) dalam strateginya tahun 2004 - 2009 memfokuskan kegiatannya di 6 provinsi di pulau Sulawesi sebagai target geografis pelaksanaan program. Aplikasi GIS dipilih dan diimplementasikan dengan tujuan manajemen basisdata dan penyebaran informasi dan pengetahuan. Dalam pelaksanaan, GIS berbasis web (WebGIS) di pilih sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. WWW.SULAWESIGIS.ORG:GIS BERBASIS WEB

WebGIS atau juga sering disebut dengan *Internet GIS*, *distributed GIS* atau *mobile GIS* didefinisikan sebagai suatu jaringan berbasis layanan informasi geografis yang memanfaatkan internet baik menggunakan jaringan kabel maupun tanpa kabel untuk mengakses informasi geografis maupun sebagai *tools* guna melakukan *spatial analysis* (Ren Peng.Z and Hsing Tsou.M, 2003).

WebGIS merupakan perkembangan dari sistem GIS tradisional, yang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, turut mengembangkan diri mengikuti arus teknologi yang sedemikian maju. www.sulawesigis.org merupakan aplikasi WebGIS yang menampilkan beragam informasi mengenai Sulawesi. Dengan memanfaatkan aplikasi WebGIS ini, penyampaian informasi tidak lagi dibatasi jarak, perangkat lunak dan sistem operasi tertentu.

Saat ini aplikasi ditempatkan pada sebuah server dan memanfaatkan jasa kolokasi sebuah ISP di Jakarta, dengan demikian aplikasi tersebut dapat diakses dari berbagai tempat, tentunya menggunakan internet. Ke depannya dimungkinkan untuk mengembangkan basisdata spatial sulawesi dengan data yang berasal dari server yang berada pada tempat yang berbeda. Pada **Gambar 1** diperlihatkan arsitektur model Sulawesi GIS

2.1. Sumber Data

Dalam proses pengembangan aplikasi ini, YIPD memperoleh dukungan data dari berbagai

organisasi non/pemerintah yang memiliki dan mengelola data Sulawesi. Pada **Tabel 1.1**, dapat dilihat institusi yang hingga saat ini telah mendukung penyediaan data bagi Program Sulawesi GIS

GAMBAR 1. ARSITEKTUR MODEL SULAWESI GIS

TABEL 1.1 INSTITUSI PENDUKUNG

NO	INSTITUSI	JENIS
1	The Nature Conservancy	NGO
2	SMERU Research Institute	NGO
3	Forest Watch Indonesia	NGO
4	Dept. Lingkungan Hidup	Pemerintah
5	Dept. Pekerjaan Umum	Pemerintah
6	Biro Pusat Statistik	Pemerintah
7	Departemen Kehutanan	Pemerintah
8	Asian Development Bank	Inter. Organization
9	UNICEF	UN Organization

2.2. Level Data

Tingkatan atau Level Data secara umum dapat dibagi berdasarkan empat tingkatan yaitu :

- Tingkat Provinsi,
- Tingkat Kabupaten/kota,
- Tingkat Kecamatan, dan
- Tingkat Desa

2.3. Manajemen Basisdata

Dalam pengembangan aplikasi Sulawesi GIS, permasalahan muncul pada sumber data yang digunakan. Format sumber data yang berbeda-beda menjadi masalah utama. Format-format data yang digunakan dalam pengembangan Sulawesi GIS adalah sebagai berikut:

- MapInfo (*.DAT, *.ID, *.IND, *.MAP, *.TAB)
- ArcView (*.dbf, *.prj, *.shp, *.shx)
- Microsoft Access (*.mdb)
- Microsoft Excel (*.xls)

Untuk menampilkan *spatial data* dan *attribute data* kedalam format web, dibutuhkan integrasi format-format yang berbeda untuk mempercepat pengaksesan data. Solusi atas masalah ini adalah mengkonversi seluruh format data yang berbeda-beda itu ke dalam format Oracle 9i. Oracle 9i dipilih karena memiliki kemampuan menangani *spatial data* yang merepresentasikan tipe data spasial selain mampu mengakses atau memanipulasinya. menggunakan *spatial index methods/function*. Oracle 9i adalah sebuah *platform object-relational database*

Konversi data dilakukan dengan *Output to Feature Classes* yang merupakan salah satu *feature* pada Geomedia Professional. Sebagai catatan, semua data yang masuk ke dalam format Oracle 9i telah memiliki data spasial. Artinya, apabila ada data atribut saja yang akan dimasukkan, sebelumnya harus dilakukan *joint* dahulu dengan data spasialnya. Hal ini dilakukan untuk menjaga data yang berada didalam Oracle merupakan data gabungan antara data spasial dan data atribut dengan tujuan mempercepat akses web, sehingga tidak dilakukan *running joint* di dalam *database* Oracle. Kemudian, dalam pengembangannya, setiap table yang ada pada Oracle 9i akan diidentifikasi sebagai *feature class* yang akan ditampilkan ke dalam format *Scalable Vector Graphics* (SVG). SVG adalah salah satu bentuk format *Extensible Markup Language* (XML), dimana data disimpan dalam bentuk *tag-tag* XML yang siap ditampilkan ke dalam halaman *web*. Setiap *feature class* tersebut ditampilkan sesuai dengan kategori-kategori yang telah ditetapkan sebelumnya, dimana data-data yang ditampilkan akan direpresentasikan dalam bentuk legenda.

Web programming yang digunakan untuk koneksi dengan Oracle adalah *Active Server Pages* (ASP). ASP dipilih, karena *web default* dari Geomedia Web Map (WebGIS platform) dibangun menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Sedangkan *web service* yang digunakan adalah *Internet Information Services* (IIS) yang tersedia pada Windows. Sedangkan, untuk mendesain tampilan *web*-nya digunakan bahasa pemrograman *JavaScript* dan *Cascading Style Sheets* (CSS).

2.4. Software (Perangkat Lunak)

Perangkat lunak yang digunakan untuk implementasi program ini pada dasarnya terdiri dari tiga kelompok yaitu perangkat lunak GIS,

perangkat lunak basisdata dan perangkat lunak yang digunakan untuk menampilkan hasil (*viewer*).

Perangkat lunak GIS yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu Geomedia Professional dan Geomedia WebMap. Geomedia digunakan dengan pertimbangan teknis sehubungan dengan beragamnya format data spasial yang ada.

Data attribute yang jumlahnya cukup besar, disimpan terpisah di perangkat lunak Oracle 9i yang memiliki fasilitas penyimpanan data spasial atau lebih sering di kenal dengan oracle spasial.

Visualisasi tergantung browser yang digunakan. Jika menggunakan Internet Explorer maka disarankan untuk men download adobe SVG Viewer (Free Software). Komputer yang menggunakan Mozilla FireFox atau Opera versi terbaru sebagai browser maka tidak lagi membutuhkan instalasi perangkat lunak lain.

2.5. Penyebaran Data dan Informasi

Dari sisi informasi, www.sulawesigis.org menam-pilkan beragam informasi sebagai berikut:

Data bio fisik termasuk didalamnya penggambaran daerah aliran sungai, data hutan, data air, data keanekaragaman hayati, dan data & informasi lingkungan hidup

Data mengenai sosio-ekonomi, pembangunan dan kemiskinan, seperti demografi, statistik pertanian, konsumsi dan pengeluaran, indikator sasaran pembangunan milenium (MDG), dan indeks pembangunan manusia

Peta infrastuktur termasuk jalan, pelabuhan, bandara, rel penghubung, batas administratif hingga tingkat desa,

Informasi umum setiap kabupaten, kota atau provinsi seperti alamat kantor Bupati, sejarah, potensi alam, potensi wisata dan infrastruktur yang tersedia.

Program dari lembaga donor yang berlokasi di Sulawesi Berita aktual di dan/ atau mengenai Sulawesi

Informasi tersebut pada dasarnya merupakan informasi daerah di Sulawesi yang notabene menjadi informasi standar pada situs-situs Pemda.

Pemilihan aplikasi ini memungkinkan menempatkan pada satu situs seluruh informasi

Pemda di Sulawesi secara integral. Dan itu merupakan salah satu alasan kuat dipilihnya aplikasi WebGIS ini, agar menjadi *one stop site* rujukan informasi mengenai Sulawesi.

Kedepan, Sulawesigis akan dikelola seperti umumnya pengelolaan sebuah situs, pembentukan komunitas *cyber* untuk mempertajam layanan informasi, pembangunan statistik yang baik untuk memantau perkembangan situs dan sebagai sarana evaluasi, serta tentunya terus menerus memperbaiki data dan informasi yang tersedia.

3. WWW.SULAWESIGIS.ORG dan PEMDA

Walaupun aplikasi ini bukan dibangun khusus untuk mengakomodir kebutuhan Pemda, namun berbagai kelebihan yang dimilikinya memungkinkan Pemda mengadopsinya untuk berbagai keperluan didaerahnya.

Investasi, sebagai contoh. Saat ini investasi menjadi isu hangat di kalangan Pemda, tentunya karena investasi sangat mempengaruhi pembangunan daerah.

Menyajikan data dan informasi yang akurat, cepat dan tepat menjadi satu kebutuhan untuk meyakinkan calon investor. Aplikasi WebGIS mampu menampilkan penyajian data yang cepat dan tepat. Bagaimana kandungan kekayaan alam ditampilkan secara tepat dalam format spasial menjadikannya hidup.

Isu lain yang juga menarik ditampilkan dengan memanfaatkan WebGIS adalah kemiskinan. Dapat langsung terlihat tingkat kemiskinan di suatu daerah, bahkan hingga level desa.

4. KESIMPULAN

Basisdata www.sulawesigis.org menggunakan RDMS yang mampu men-convert beragam format database, dikelola dan disimpan dengan baik software oracle 9i.

WebGIS merupakan alternatif yang tepat untuk mengelola basisdata dan menyebarkan informasi spasial, khususnya bagi Pemerintah Daerah.

5. REFERENSI

[1] Asmarul. A (2000) Geografi dan Sistem Informasi Geografis, Departemen Geografi Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

[2] ESRI (2004) ArcGIS 9 : What is AscGIS ?, ESRI Publiser, Redland, New York, USA

[3] Ren Peng.Z and Hsing Tsou.M (2003), Internet GIS : Distributed Geographic Information Service for the Internet and Wireless Networks, John Wiley & Sons, Inc, New Jersey, USA

[4] Oracle (2004), Oracle Spatial: *An Oracle Technical Paper*, Available at: www.oracle.com/technology/products/oracle9i/pdf/OracleSpatial.pdf.

GAMBAR 2. "FRONT PAGES" SULAWESI GIS